

“TEMUR TUZUKLARI” NING O‘ZBEK DAVLATCHILIGI TARIXIDAGI O‘RNI

Xidirov Jamshid Qaxramonovich

Chirchiq Oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti 3-bosqich kursanti.

Ilmiy rahbar: Sherov Mansur Boltayevich

Chirchiq Oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti

Gumanitar fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi, mayor, f.f.d (PhD), dotsent.

Annotatsiya. Ushbu maqolada “tuzuklar” ning muqaddas dinimizga asoslangan holda yozilganligi, shuningdek bugungi kundagi konstitutsiya va qonunlarimiz, harbiy va mudofaa sohasidagi buyruq hamda direktivalarimizning “tuzuklar” ga qanchalik hamohang ekanligiga harbiy-siyosiy nuqtai nazardan yondoshilgan.

Kalit so‘zlar: tuzuk, konstitutsiya, qonun, harbiy, mudofaa, direktiva, saltanat, orden.

“... Amir Temur bobomiz bilan xammamiz faxrlanamiz. Lekin, xolisona aytaylik, ulug‘ Sohibqironning “Tuzuklari”ni kancha askar o‘qigan va harbiy mahorati haqida hamma ham yetarli bilimiga egami? Vaholonki, bu ajdodlarimizning g‘alabalari, strategiya va taktikalarini dunyodagi ko‘plab harbiy maktab va akademiyalarda bugun ham o‘rganishadi”.

**O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

O‘zbekiston o‘zining davlat mustaqilligiga erishgach, uning bir necha ming yillik ijtimoiy-siyosiy-harbiy tarixini har taraflama o‘rganish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Ayniqsa, markazlashgan Amir Temur saltanati, uning o‘zbek davlatchiligi va madaniyatini rivojlantirishdagi o‘rni masalalariga oydinlik kiritilib, tarixchi, sharqshunos olimlarimiz ko‘plab birinchi manba ahamiyatidagi asarlarni o‘zbek tiliga tarjima qilib, nashr ettirdilar.

Davlatimizning siyosati va xalqimiz xohish-irodasiga asoslangan Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 29 dekabrda “Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash to‘g‘risida”gi qarori, 1995 yil 26 dekabrda esa birinchi Prezidentimizning “1996 yilni Amir Temur yili deb e‘lon qilish to‘g‘risida”gi farmonlari qabul qilindi. 1996 yil martida “Temuriylar tarixi” davlat muzeyini tashkil qilish xususida, “Amir Temur” ordenini ta‘sis etish to‘g‘risida farmonlar chiqdi.

YUNESKO qarori asosida Amir Temur tavalludining 660 yilligi butun dunyoda keng nishonlandi. 1996 yil aprelida shu tashkilotning Parijdagi bosh qarorgohida “Temuriylar davrida fan, madaniyat va ta‘lim ravnaqi” mavzuida ilmiy konferensiya o‘tkazilib, Buyuk davlat arbobining tarixdagi o‘rniga yuksak baho berildi.

“Temur tuzuklari” ilmiy jamoatchilikni 600 yildan ko‘p vaqt o‘tibdiki qiziqtirib kelmoqda. Albatta, ushbu davrda yaratilgan adabiyotlar juda ko‘p [1], mavjud adabiyotlarni agar yaratilish sanalariga ko‘ra tasnif etsak, uch davrni ajratib ko‘rsatsa bo‘ladi:

- 1) tuzuklar bo‘yicha 1917 yilgacha olib borilgan tadqiqotlar;
- 2) sho‘rolar davrida yozilgan asarlar;
- 3) mustaqillik davrida yaratilgan ilmiy izlanishlar.

Ming yillar davomida insoniyatning buyuk daholari tarixiy taraqqiyotning ichki mantig‘ini tushunishga va shu asosda insoniyatning iqtisodiy, siyosiy va ma‘naviy rivojlanishi muammolarini ijobiy hal etib, jamiyatni boshqarishning eng maqbul, adolatli usullarini joriy qilishga intildilar.

Bir yarim asr mobaynida mo‘g‘ullar zulmi ostida toptalgan, ezilgan Movarounnahrning siyosat maydonida paydo bo‘lgan Amir Temurni faqat o‘z manfaatlarini uchun kurashga chiqdi, desak yoki uning “Tuzuklari” faqat o‘zi uchun zarur edi, degan xulosaga borsak, haqiqatdan yiroqlashib, tor fikrlar doirasiga tushib qolgan bo‘lamiz. Manbalarda e‘tirof etilishicha, Sohibqiron mamlakat taxtiga o‘tirgan birinchi kunlaridanoq, ya‘ni 1370 yil aprel oyidanoq davlat ishlarini qonuniy hujjatlar asosida yuritishga harakat qiladi. Bu fikrni oydinlashtirish zarurati shu xususda kengroq to‘xtalib, batafsilroq mulohaza yuritishni taqozo qiladi.

Gap shundaki, agar Amir Temur o'z davlatini qonunlar asosida barpo etmasa, bunday davlatning nufuzi, salohiyati, obro'siga putur yetar va uning hukmdori ham yuqori darajada tan olinmasdi. Chunki X-XII asrlarda Movarounnahrda ilm-fan gurkirab rivojlangan, jamiyat taraqqiyoti uchun Islom huquqiga amal qilish ijtimoiy zaruriyatga aylangan, ko'plab fiqh olimlari huquqshunoslik olamini adolatli qonunlar majmualari bilan ziynatlagan edilar.

Siyosiy va Huquqshunoslikka oid asarlardan mukammal xabardor bo'lgan Amir Temur chingiziylarning "Yaso" va biliklar "Mangu yorliq" singari davlat axamiyatiga ega bo'lgan hujjatlarini ham sinchiklab o'rgangan. Shuning uchun ham hukmdor ham o'z davlatiga mana 600 yildan beri turli bahslarga sabab bo'layotgan, qonun va qoidalar, hukmlar to'plami - tuzuklarni berdi.

Ibn Arabshoh "Amir Temur tarixi" kitobida shunday yozadi: "Temur tarix kitoblari, ...anbiyolar qissalarini, podshohlar siyratlari va o'tgan salaflar haqidagi hikoyalarni doimo o'qitib, qunt bilan tinglar edi. U shu darajaga borib yetgandiki, agar o'qiyotgan kishi biror xatoga yo'l qo'ysa, Temur uning xatosini tuzatib, savolga solar edi"[2].

Tuzuklarning Amir Temur devonida turkiy tilda yozilganligi haqida xulosa qilishga mashhur tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiyning quyidagi fikrlari asos bo'la oladi: "...shu tartibda ul hazrat hayotining ulug' voqealari va kechinmalarini o'z ichiga olgan turkiy manzuma va forsiy asar, alohida alohida nazm va (nasr) tarzida tuzulgan edi", – deb guvohlik berishi [3], shuningdek, yaqinda to'la holda nashr etilgan "Qissai Temur"da "amr etdimki, ul maktub suratini voqealarim daftarida sabt etgaylar", – deb Temurning o'z qo'li bilan yozilgan so'zlarning manbada uchrashi [4].

"Tuzuklar" XVII asrda Hindistonda tuzilgan kompilyativ asar deb ta'kidlovchilarga javob bo'la oladi. "Ushbu asar yozilayotganda, – deyiladi Ibrohim Mo'minovning risolasida, – uning boblarini Temur necha martalab o'qib chiqqan, ba'zi joylarini tuzatgan, tahrir etgan, qo'shimcha dalillar zarur bo'lib qolganda, o'sha voqea sodir bo'lgan joylarga odam yuborib, aniqlashtirgan, voqealarning doimo to'g'ri, tarixiy haqiqatga mos ravishda yoritilishini talab qilgan» [5].

Jamiyat o'zining zaruriy qonuniyatlariga egadir. O'sha zaruriy Qonuniyatlar tarkib topmas ekan, jamiyatda turli tengsizliklar kelib chiqishi hamda bu bilan davlatning rivoj topishiga putur yetishi muqarrar.

Shu bois ham Amir Temurning, 27 davlatni birlashtirgan Markazlashgan ulkan saltanati, tabiiyki, qonunlar to'plamlari asosida yaratilgan va unga qat'iy amal qilish yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak edi. Amir Temur turmush tajribalari asosida ishlab chiqqan va uning hukmi bilan qonun darajasiga ko'tarilgan qoidalar majmui bor ediki, ularni to'plam holiga keltirib, o'zidan keyingi vorislariga ham qonunlar tizimi, ham turmush tajribasi va maslahatlar tarzida ko'llanma qilib qoldirishi lozim edi.

Ana shu to'plam tarixiy asarlarda va turli tildagi tarjimalarga mos holda "Temur tuzuklari", "Tuzukot Temuriy", "Temurning aytganlari" va "Voqeoti Temuriy" – "Temurning boshidan kechirganlari", "Qissai Temur", "Malfuzoti Temuriy", "Temur Qissasi", "Zafar yo'li", "Zafarnoma", "Tarjimai hol", "Esdaliklar", "Tanziymot" (yangi qonun-qoidalar, islohot), turkiy chig'atoy tilidan rus tiliga o'girilganda Malfuzot va Tuzukot o'rniga "Dastur ul amal" nomlari bilan mashhurdir.

Tuzuk so'zi asli eski o'zbek tilidagi "Qonun-qoidalar to'plami", "Nizom" kabi huquqshunoslikka oid ma'noni anglatgan. Bunday "Qonun-qoidalar to'plami" yozish fakatgina Temur davriga oid bo'lmasdan, turk-mo'g'ullardan kelib chiqqan boshqa xonlarda ham uchraydi. Jumladan, arablar istilosidan oldin Samarqandga kelib-ketgan Xitoy elchisi bu yerdagi ibodatxonada Turk hoqonligining jinoyat va jazo haqidagi Nizomi saqlanganligi haqida yozib qoldirgan. "Tuzuklar"ni ilmiy adabiyotlarda, turli soha olimlari, unga turli qirralari bo'yicha yondashib, turlicha baholaydilar: "davlat siyosati aspektlarini amalga oshirish dasturi" (akademik M.Xayrullayev), Temur saltanatining butun qonun-qoidalarini o'zida mujassallashtirgan o'ziga xos Kodeks, Konstitutsiya (SH.Muhammadiyev) [7].

Amir Temur davrining muhim hujjati, qimmatli manba (K.Saidova) [8], Mustaqillik falsafasini o'zida mujassamlashtirgan asar (S.Abduvohidov, N.Abduvohidov) "Davlat

yuritishning mashhur qonun-qoidalar majmuasi (prof. N.G'oyibov), AmirTemurning siyosiy vasiyatlar deb, o'z fikrlarini bildiradilar. Agar, – deb yozadi turkiyshunos olim R.Raxmonaliyev, – imperiyani tuzishda yuridik asos hisoblangan, mashhurlikda Napoleon kodeksiga teng bo'lgan, “Tuzuklarni”, shuningdek, uning armiyasi uchun juda muhim bo'lgan Yaso qonunlarining ahamiyatini unutib tursak, dastlab kamgina vositalarga ega bo'lgani holda, juda qisqa muddat ichida qanday qilib juda ko'p podsholiklarni zabt etib taniqli va qudratli monarxlarni taxtdan ag'darganligini tasavvur qilish juda murakkabdir” [9].

Ko'rib turibmizki, taniqli tadqiqotchi, shu o'rinda tuzuklarning ahamiyatini XIX asr boshlarida Fransiyada qabul qilingan Napoleon Bonapartning kodekslariga tenglashtirganlar. Tuzuklar “Amir Temur davrida davlatni idora etishda qo'lanilgan (idoraviy) ma'muriy va harbiy qonun-qoidalar va tartibotlar majmuasi”, – deb baholaydi arab tadqiqotchisi Mazhar Shihob [10].

Bularning barchasi «Tuzuklar»ning Amir Temur ishtiroki bilan, uning devonxonasi eski o'zbek tilida yozilgan tarixiy hujjat ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. «Tuzuklarning tarjimalari, turli yillardagi nashrlari haqida, Amir Temur jahon tarixida». – Parij, 1996, 119-144-b.
2. Ibn Arabshoh. O'sha asar, 2-qism. 94-b.
3. Sharofiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. – Toshkent: Kamalak, 1994, 91-b.
4. Qissai Temur... 2000, 255-b.
5. Mo'minov I.M. Amir Temurning O'rta Osiyo xalqlari tarixida tutgan o'rni va roli. – Toshkent: Fan, 1993, 18-b.
6. Temur va temuriylar davrida madaniyat gullab-yashnashining omillari. //Amir Temur va uning jahon tarixidagi o'rni mavzuidagi xalqaro konferensiya tezislari. – Toshkent: O'zbekiston, 1996, 51-b.
7. «Temur tuzuklari»da jinoyat va jazo masalalari.//Amir Temur ilm-fan va madaniyat homiysi mavzuidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya tezislari.
8. «Tuzuklar» Amir Temur davrining muhim hujjati. – O'sha joyda, 142-143-b.
9. Raxmonaliyev R. Imperiya tyurkov (Tyurkskiye narodi v mirovoy istorii s. X. V. do n.e. po XX v.n.e.) Monografiya. – Moskva: Progress, 2002. – S.657.
10. Ubaydulla Uvatov. Sohibqiron arab muarrihlari nigohida. – Toshkent: Sharq, 1997, 131-b.